

Др Светлана Станаревић,*
Ванредни професор,
Факултет безбедности, Универзитет у Београду,
Република Србија

UDK: 323.282(497.11)

UDK: 316.483(497.11)

UDK: 342.7(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17951883

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ДРЖАВНОГ ТЕРОРИЗМА КРОЗ ПРИЗМУ ДРУШТВЕНИХ СУКОБА – ПРИКАЗ СРБИЈЕ**

Апстракт: Овај рад истражује концептуализацију државног тероризма у контексту изазивања друштвених сукоба, са посебним нагласком на случај Србије. Државни тероризам, дефинисан као систематско коришћење насиља или претња насиљем од стране државних власти у циљу остваривања политичких, економских или ширих друштвених циљева, има дубоке импликације на дестабилизацију друштвених односа и изазивање страха. Анализа обухвата историјски контекст Србије, укључујући ратове деведесетих и савремене репресивне мере против опозиционих грађана, новинара и активиста. Коришћен је квалитативни приступ и компаративна анализа садржаја, дискурса и контекста, а теоријски оквир обухвата теорије друштвених конфликта, политичког насиља и државног тероризма. Циљ рада је да покаже како репресивне мере државе не само да производе страх, већ и доприносе ескалацији конфликта и угрожавању људских права.

Кључне речи: државни тероризам, репресивне мере, друштвени сукоби, људска права, политички противници.

1. Увод

Државни тероризам је занемарена тема у студијама безбедности, као и у студијама тероризма. Обе наведене студије се више баве недржавним

* stanarevic@fb.bg.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-8872-1176.

** Рад под називом „Концептуализација државног тероризма кроз призму друштвених сукоба – приказ Србије”, изложен је у виду усменог саопштења, под истим називом, на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти“ 2025.

тероризмом.¹ Државни тероризам је такође и спорна тема у области студија безбедности и студија тероризма. Неки научници тврде да концепт тероризма треба применити само на понашање недржавних актера (Laqueur 1986: 89; Laqueur 2003: 237; Hoffman 1998: 34). Други тврде да се одређена понашања владе могу схватити као тероризам, ако је намера државног насиља и претњи да се изазове страх и утиче на понашање шире публике (Stohl, 2006; Stohl & Lopez, 1988: 1984).

Први гласнији и критички ставови о теми државног тероризма су се појавили средином 1980-их (Stohl, 2006). Ипак се Ноам Чомски (Noam Chomsky) и Едвард С. Херман (Edward S. Herman) сматрају за прве научнике који су у академском свету отворили дискусију о државном тероризму. Управо својим текстом *Вашингтонска веза и фашизам Трећег света* (*The Washington Connection and Third World Fascism*) нагласили су дугу историју америчке репресије у различитим регионима, као што је Латинска Америка, подржавајући угњетавајуће и терористичке режиме, како би служили интересима државних и приватних актера у САД (Chomsky & Herman, 1979).

У већ потврђеном налазу да је научно занемарено подручје знања, то је веома евидентан феномен, а стварност / реалност у нашим друштвима готово свакодневно нам даје потврду да елементи онога што представља државни тероризам и те како постоје. Можда не у чистом и одмах видљивом облику, али као и за свако друго научно питање или проблем, потребно је методолошки и на сваки други начин добро се припремити и посветити озбиљном раду. Наиме, „државни тероризам се мора пажљиво анализирати, као систематски, а не девијантни случај, што га чини неопходним за проучавање” (Stohl & Lopez, 1984: 3–4).

Концептуализација државног тероризма подразумева претходно одредити дефиницију тероризма, која ће најприхватљивије приближити односно одредити елементе за анализу државног тероризма. Дакле, концептуализација неког појма обухвата процес дефинисања и разјашњавања основне идеје тог појма, његових основних карактеристика и значења. У суштини, концептуализација је процес који омогућава јасније разумевање и прецизнију комуникацију о неком појму. Питање дефиниције тероризма има своју историју добијања сагласности око заједничких елемената дефиниције, који ће бити најприхватљивији за

¹ Постоји тенденција, делом због доминације студија тероризма у одређеним академским дисциплинама, да се тероризам види као проблем садашњости, упркос томе што се његова модерна верзија појавила у другој половини 19. века. Државни тероризам има једнако дугу историју, која сеже барем до Француске револуције и „терора”.

теоретичаре, а нарочито структуре и институције које се на глобалном и националном нивоу морају суочити у пракси са овим феноменом и изабрати стратегије и средства за деловање.

Ако је постојао велики отпор и немогућност да се постигне сагласност око тога шта је тероризам, много већи проблем је постићи ту исту сагласност око садржаја концепта државни тероризам. Поред садржаја, важно је нагласити и два нивоа анализе коју је потребно применити: један која сагледава државни тероризам који једна држава спроводи према другој држави, и други, примењен у овом раду, који говори о примени државног тероризма на унутрашњем плану.

Након представљања кључних карактеристика и разјашњавања појмова тероризам и државни тероризам, разматрао се однос између друштвеног конфликта и државног тероризма, указујући на сложеност тог односа и тешкоће при одређивању једнозначних узрока и последица, јер су та два феномена често међусобно испреплетена и динамична. Динамика односа је често циклична, где конфликти изазивају репресивне мере државе, које затим погоршавају конфликт, што доводи до још веће ескалације, а то свакако захтева и разматрање шире друштвене, политичке и историјске контекстуализације.

Овим радом поставља се питање: да ли се у савременој Србији могу идентификовати елементи државног тероризма и на који начин они утичу на настанак и ескалацију друштвених сукоба? Након разматрања дефиниционих и теоријских дилема, анализира се однос између државног тероризма и друштвених конфликта, при чему се наглашава њихова динамична и циклична природа. У раду се даље испитује случај Србије кроз историјски и актуелни контекст, са посебним освртом на репресивне мере против политичких противника, новинара и грађанских активиста. Циљ је да се покаже како такве насилне праксе не само да производе страх, већ и доприносе дестабилизацији друштва, отежавајући процесе демократизације и заштите људских права.

2. Концептуализација (државног) тероризма

2.1. Теоријске дефиниције тероризма

Тероризам се у литератури дефинише на различите начине, али већина аутора наглашава три кључна елемента: политичку мотивацију, употребу насиља или претње насиљем, и циљ застрашивања шире популације. Класичне дефиниције (Hoffman, 1998; Wilkinson, 1992) праве разлику између тероризма и других облика политичког насиља или

криминала, управо у намери изазивања ширег друштвеног ефекта. Централна карактеристика тероризма је политичко насиље. Кривична дела, попут убиства, разбојништва или оружане пљачке без политичког мотива нису тероризам. Појединци или групе који изабери тероризам, као начин политичке борбе, имају замисао да остваре одређени политички циљ, употребом или претњом насиљем, при чему оно није уперено само против имовине. Као резултат терористичког акта, кроз много примера, можемо утврдити да су људи убијани, или подвргнути отмици, рањавању или другом тешком злостављању. Такође, постоје покушаји да се људи принуде на неки чин само претњом да ће бити убијени или подвргнути различитим репресивним мерама. Насиље или претње морају бити таквог садржаја да могу да се опишу као терор над људима и да изазивају јаке реакције страха.

Када недржавни актери користе насиље да застраше становништво или одређену групацију која није директна жртва тог насиља, то се назива тероризмом. Ипак, постоји значајан отпор у оквиру науке о међународним односима или новијим дисциплинама попут студија безбедности или студија тероризма, као њене поддисциплине, према идеји да државе могу бити починиоци тероризма, иако је велика већина државног насиља, посебно над домаћим становништвом, намењена да има терористички ефекат и резултира далеко већим жртвама него недржавни тероризам.

Често се претпоставља да зато што је постојање државе засновано на њеном монопољу легитимне употребе силе, постоји суштинска разлика између тероризма који чине недржавни актери и насиља које врши држава (Blakeley, 2009). Другим речима, државама је дозвољено да користе насиље/силу, тако да не треба да називамо њихову употребу насиља тероризмом. Недржавни актери, с друге стране, немају такво право у остваривању својих политичких циљева, па њихове акције називамо тероризмом. Овде се, заправо, може поставити и питање моралног оправдања тероризма, јер у литератури постоји и филозофска расправа „*да је сваки тероризам крајње морално зло, но да је државни тероризам веће зло од тероризма којим се служе недржавни актери*” (Primorac, 1998: 93)².

² Аутор Приморац наводи четири разлога на основу којих је државни тероризам веће зло од недржавног: 1. Терористичка дела почињена од стране полицијских држава и тиранских власти имају хиљаду пута више жртава него сва дела индивидуалног тероризма заједно; 2. Државни тероризам је повезан са тајновитошћу, обманом и лицемерјем власти, која пориче одговорност за учињена терористичка дела; 3. Када се држава служи тероризмом, она крши своје међународне обавезе, као потписница бројних

У постојећим дефиницијама тероризма варира број елемената или кључних карактеристика, али постоји неколико које су заједничке за готове све релевантне и најчешће цитиране дефиниције. Једна од дилема која се јавља када се анализира тероризам као феномен јесте да ли је он заснован на актерима, дакле, ко чини акт тероризма, или на акцији, односно самом чину. Иако су мотиви, функције и ефекти тероризма од стране државе и недржавних актера различити, сам чин тероризма није, и он је заједнички за оба актера. Брус Хофман (Bruce Hoffman) сматра да је погрешно изједначавати државни и недржавни тероризам, пре свега, не треба игнорисати чињеницу, да „иако су националне оружане снаге одговорне за далеко више смрти и разарања него што су носиоци недржавног тероризма икада могли тежити да изазову, ипак постоји фундаментална квалитативна разлика између две врсте насиља”. Он сматра да се ова разлика заснива на историјском настанку „правила и прихваћених норми понашања” које забрањују употребу одређених врста оружја и „прописују различите тактике и забрањују нападе на одређене категорије мета” (Hoffman, 1998: 34). Терористи најчешће крше сва ова правила, а она припадају области међународног хуманитарног права и међународног права људских права. С овим бисмо се могли сложити под условом да државе не крше правила Женевских конвенција, што такође често није случај.³

Држава има право односно монопол на употребу насиља, али то није довољан разлог да се тема државног тероризма, као облика државног насиља, искључи из студија безбедности, конкретније, студија тероризма (Stohl, 2006: 4–5). Иако државе према међународним нормама имају легитимно право да користе насиље (*jus ad bellum*), то не значи да је њихово понашање (*jus in bello*) само по себи легитимно.

Узећемо за пример основне карактеристике, заједничке већини дефиниција тероризма, које наводе два аутора: претња или почињено насиље усмерено на неку жртву; намера насилног актера да терором

међународних декларација, конвенција и споразума из домена међународног ратног права, али и међународне декларације и конвенције из домена људских права, што све заједно не обавезује актере недржавног тероризма; 4. Теза да се за недржавни тероризам каже да понекад нема алтернативу и да је неким делом и оправдан, или бар мање зло, за државни тероризам се никако не може прихватити, посебно у односу на циљ који се жели постићи и самим тим се не оправдава (примери: нацистички или стаљинистички режим) (Primorac, 1998).

³ У свом тексту *The Washington Connection and Third World Fascism*, Чомски и Херман наводе како су САД повредиле Повељу ОУН, Женевске и Хашке конвенције током рата у Вијетнаму (Chomsky & Herman, 1979: 2–4, 10).

изазове реакцију код ширег круга људи; жртва је само инструмент, а на основу насиља и терора, шири круг људи ће променити своје понашање (Volter, 1969) или: унапред планиран акт и има за циљ стварање климе екстремног страха; усмерен је на ширу мету у односу на непосредне жртве напада; инхерентно укључује нападе на случајне симболичне мете, укључујући цивиле; почињено насиље друштво у коме се дешава види као кршење друштвене норме, што изазива осећај негодовања; коначно, тероризам се користи да би се десила промена у политичком понашању (Wilkinson, 1992). Значи, оба наведена аутора фокус имају на извршеним радњама, а не према актерима тј. извршиоцима терористичког чина.

Као што је Шмид (Schmid) приметио 1980. године и касније још једном подсетио, да дискусија о дефиницији тероризма траје више од пола века и довела је до великог броја публикација. Он је дуго година разматрао и прегледао неке концептуалне приступе у академским круговима, влади и међународним организацијама, како би другим истраживачима омогућио да се упознају са тренутним стањем ствари, надограђујући и проширујући неке од својих претходних концептуалних радова (Schmid, 2011). Важно је навести његово тумачење овог сложеног феномена:

„Тероризам се не може схватити само у смислу насиља. Мора се схватити првенствено у смислу пропаганде. Међутим, насиље и пропаганда имају много тога заједничког. Насиље има за циљ модификацију понашања принудом. Пропаганда циља на исто убеђивањем. Тероризам се може посматрати као комбинација то двоје. (...) Тероризам, користећи насиље против једне жртве, настоји да присили и убеди друге. Непосредна жртва је само инструментална, кожа по бубњу се туче да би се постигао прорачунати утицај. на ширу публику” (Schmid, 1980: 2011).

Иначе, исти аутор наглашава важност јасне и прецизне дефиниције тероризма, јер је тероризам чешће дефинисан у ширем него у ужем смислу, а то није мудро и има импликације по стварни свет. Што је дефиниција тероризма шири – као што је приказано у реторици „Глобалног рата против терора” – то су већи напори потребни за сузбијање тероризма – и већа је опасност од злоупотребе власти у борби против овог феномена. Супротно томе, што је дефиниција тероризма ужа, то је мање тероризма за борбу и лакше је постићи договор између нација о томе шта тероризам треба да значи у међународно-правним терминима. У том смислу, прецизна и уска дефиниција има смисла. Супротстављање тероризму од 11. септембра би вероватно кренуло другачијим током да су водећи западни креатори политике имали ово на уму

пре него што су се упустили у „Глобални рат против терора” (Schmid, 2011).

2.2. Државни тероризам као посебан феномен

На основу наведених карактеристика тероризма, неки аутори су покушали да обликују и дефиницију државног тероризма, где су елементу примене насиља додали и претњу насиљем, што је довољно да држава врши терор. Ова претња је заправо довољна само у постојећој клими страха изазваној претходним актима државног тероризма. Како наводи аутор Тед Роберт Гур, претња не би била адекватна осим ако није део обрасца активности „у којем се инструментално насиље дешава довољно често да претње сличним насиљем, упућене тада или касније, имају своје жељене ефекте” (Gurr, 1986: 46). С тим у вези је и ауторка Рут Блејкли (Ruth Blakeley) навела четири кључна елемента или карактеристике државног тероризма:

Мора постојати намерни чин насиља против појединаца које држава има дужност да заштити, или претња таквим чином, ако је клима страха успостављена кроз претходне акте државног насиља;

Чин морају починити актери у име или у сарадњи са државом, укључујући паравојне јединице и службенике приватног обезбеђења;

Чин или претња насиљем има за циљ да изазове екстремни страх код неких циљних посматрача који се идентификују са непосредном жртвом;

Циљна група је приморана да, на неки начин, размотри промену свог понашања (Blakeley, 2009).

И можемо додати да се као кључни елемент који разликује државни тероризам од неког другог облика државне репресије истиче и његова инструменталност, коју препознајемо у трећој ставци. Управо из тог разлога, од свих наведених елемената посебно је важно појаснити циљну групу. Наиме, кључна разлика између државног тероризма и других облика државног насиља је у томе што државни тероризам подразумева незаконито циљање појединаца, које држава има дужност да штити, са намером стварања екстремног страха код шире циљне групе, која превазилази директну жртву насиља. Ово је важно, јер нам помаже да направимо разлику између изолованих инцидената криминалних активности или државног насиља, с једне стране, и државног тероризма с друге стране. И овде се најчешће наводи случај мучења, како би се објаснио значај циљне групе. Многе жртве државног насиља су подврг-

нуте мучењу. Мучења су углавном тајна и првенствено су усмерена на жртву. То је пример кршења међународног права, али да би мучење представљало државни тероризам, морало би имати ефекат терорисања шире циљне групе, која превазилази непосредну жртву.⁴ У пракси, већина мучења које почине државни агенти део је ширег обрасца државне репресије, а у многим случајевима и државног тероризма. Ипак, важно је направити ову разлику између криминалних активности појединаца, државног насиља и државног тероризма, чиме се ознака државног тероризма резервише за она дела која држава на неком нивоу одобрава и која су намењена или имају ефекат тероризма ка широј циљној групи.

2.2.1. Тешкоће у идентификацији државног тероризма

Тешкоће идентификовања државног тероризма се везују за више проблематичних ситуација, између осталих, онда када држава користи незаконито насиље, као средство застрашивања шире циљне групе, изван директне жртве насиља, чиме чини државни тероризам. Таквим понашањем чине се два озбиљна злочина – незаконита употреба силе и терористички чин. Оно што овде представља потешкоћу јесте утврђивање намере државних органа, с обзиром да нам је јасно да у већини случајева настоје да сакрију обим у којем користе тероризам, а у случају и да се открију, оне се најчешће оправдавају као „неопходне мере” или уобичајена „полицијска акција” (Stohl et al., 1986: 2–3).

Овде додајемо и значајно запажање у односу на мере које је предузела Бушова администрација, усред онога што је сматрала ванредним стањем и одобрила неограничено притварање страних држављана осумњичених за терористичке активности и њихова каснија суђења од стране војне комисије. Наиме, истакнути италијански филозоф Ђорџо Агамбен (Giorgio Agamben) користи такве околности да тврди да је ово необично проширење моћи, или „ванредно стање”, историјски гледано била недовољно испитана и моћна стратегија која има потенцијал да

⁴ У литератури се наводи пример мучења гватемалске државе током рата против побуњеника 1970-их и 1980-их, током којих је, како је извештавао Amnesty International, новинама било дозвољено да објављују фотографије мртвих жртава мучења. Гватемалске операције против побуњеника почетком 1980-их укључивале су терорисање циљаног сеоског становништва у настојању да се осигура да не пружају подршку герилским борцима. Видети: Amnesty International Briefing: Guatemala, AMR 34/001/1976, доступно: <https://www.amnesty.org/en/documents/amr34/001/1976/en/> Приступљено: 28. јула 2025.

трансформише чак и демократије у тоталитарне државе.⁵ Управо овде се крију и методолошки изазови које Агамбен препознаје и указује на проблем скривености и тешкоће идентификације државног тероризма. Будући да се такви облици насиља често прикривају дискурсом о „националној безбедности” и „очувању стабилности“, за радове на ову тему пожељна је примена критичке анализе дискурса као истраживачка метода која омогућава разоткривање механизма оправдавања и легитимизације насиља од стране државе.

Прикупљање података о терористичким актима које почине државе је такође отежано, јер се државни органи не хвале тиме нити обелодањују своје намере (Stohl & Lopez, 1984). Када се ове активности открију, опет је потребан велики аналитички напор да ли такав чин заиста представља државни тероризам, јер они и нису део скупова података о терористичким инцидентима, већ се закључци изводе из других, контекстуално⁶ специфичних доказа (Blakeley, 2009). Дакле, када се разматра да ли су акти насиља државних органа државни тероризам, мора се нагласити важност ширег контекста, нарочито ако немамо доказе о намерама, а део тог контекста је и проток времена, јер тек након тога може се појавити довољно доказа да се потврди да је почињен акт државног тероризма и да се потврди да је он био део шире институционализоване политике тероризма.

⁵ „Ванредно стање” (State of Exception) је прва књига која теоријски разматра ванредно стање у историјском и филозофском контексту. По Агамбеновом мишљењу, већина правних стручњака и креатора политике у Европи, као и у Сједињеним Државама, погрешно је одбацила неопходност такве теорије, тврдећи уместо тога да је ванредно стање прагматично питање. Агамбен овде тврди да је ванредно стање, које је требало да буде привремена мера, током двадесетог века постало нормална парадигма власти. Пишући ништа мање него историју ванредног стања у његовим различитим националним контекстима широм Западне Европе и Сједињених Држава, Агамбен користи рад Карла Шмита као контраст својим размишљањима, као и делима Дериде, Бенцамина и Хане Арент. У овој веома актуелној књизи, Агамбен коначно долази до оригиналних идеја о будућности демократије и баца ново светло на скривени однос који повезује право са насиљем (Agamben, 2004).

⁶ Познат је случај затвора Абу Граиб и мучење затвореника током „Рата против терора”, где се упркос изјави званичне америчке администрације којом се осуђује мучење затвореника, заправо испоставило да Абу Граиб није био изолован инцидент, који је починио мали број злочинаца, ван контроле, већ део ширег обрасца случајева злостављања у бројним логорима у Авганистану, Ираку и у заливу Гвантанамо, од стране америчких и савезничких снага (Blakeley, 2009).

Из наведених разлога, тешко је у овом тренутку прецизно анализирати неке активности државних органа према учесницима протеста у Србији 2025. године, посебно јер је све интензивнија њихова репресија последњих месеци према грађанима, активистима. Што значи, неће се моћи изнети сва потребна аргументација, а потребно је и време да се прикупе чињенице и релевантна сведочења о томе, као и да буду доступни извештаји надлежних државних органа. Као што знамо, многи документи остају тајни, док званичне наративе ретко прате признања о терористичким праксама. Због тога је анализа углавном индиректна, кроз посматрање образаца понашања и последица.

3. Механизми повезаности државног тероризма и друштвених конфликта

Природа сукоба и насиља се значајно променила откако су УН основане пре 80 година. Сукоби сада имају тенденцију да буду мање смртоносни и чешће се воде на унутрашњем плану држава, између домаћих друштвених група, а не између држава (UCDP, 2020; Pettersson & Öberg, 2019). Убиства постају све чешћа у неким деловима света, у мирнодопским околностима, док се напади засновани на полу повећавају глобално (UNODC, 2019; True, 2012). Значајно је повећано и насиље над децом (UNICEF, 2021). Можемо констатовати да су сукоби и различити облици насиља тренутно у порасту, при чему се многи сукоби данас воде између недржавних актера као што су: политичка полиција, криминалне и међународне терористичке групе. Нерешене унутрашње, али и регионалне тензије, слом владавине права, одсуство или кооптирање државних институција, незаконита економска добит и оскудица ресурса погоршана климатским променама постали су доминантни покретачи друштвених сукоба.

У неким случајевима, друштвени сукоби могу представљати узрок терористичких потеза или државних репресивних мера, посебно када конфликти достижу ниво масовног незадовољства или немира (Gurr, 1986; Crenshaw, 1981). У другим случајевима, државни тероризам може бити узрок друштвених конфликта, јер репресија, кршење људских права или ауторитарне мере могу изазвати нове сукобе или погоршати постојеће (Blakeley, 2009; Davenport, 2007). Управо и аутор Гудвин наглашава да репресија и државни терор заправо могу генерисати још веће друштвене конфликте (Goodwin, 2001).

Дакле, јасно је да постоје механизми којима се повезују друштвени сукоби и државни тероризам. То може бити реакција на друштвену

неправду. Наиме, државни тероризам се често јавља као одговор на дубоке друштвене неправде, сукобе или немире, користећи репресивне и терористичке методе за одржавање власти или сузбијање опозиције (Gurr, 2011). Затим, може бити инструмент контроле и стабилности, који подразумева да држава може користити терор као средство за сузбијање друштвених конфликта, чиме се ствара веза између конфликта и репресивних мера (Neocleous, 2008; Jackson, 2005). Радикализација и поларизација су такође механизми који говоре о томе да друштвени сукоби могу довести до радикализације одређених група или појединаца, чији се екстремизам може институционализовати кроз државне механизме или користити као оправдање за терористичке активности. Све то може утицати и на поларизацију унутар друштва.

Државни тероризам може бити израженији у конфликтима са идеолошким компонентом, где држава користи терор за одржавање одређене идеологије или система вредности. С друге стране, друштвени конфликти могу изазвати ескалацију насиља која се затим институционализује кроз државне мере, укључујући терор, чиме се ствара зачарани круг.

Не посматра се државни тероризам само као „репресија одозго”, већ и као механизам обликовања и управљања друштвеним сукобима. То можемо представити кроз више димензија. Једна димензија је производња и инструментализација друштвених подела, што значи да режим користи постојеће друштвене сукобе (партијске поделе, идентитетске, регионалне, етничке и неке друге разлике) (Gordy, 1999; Vladisavljević, 2008). На примеру Србије можемо представити наратив представника власти по којем се опозиција, независни новинари, а од недавно и побуњени студенти представљају као „издајници”, „страни плаћеници”, па и „терористи”. Често се као аргумент позива на Косово и национално питање, па се свака критика власти лако преобликује у угрожавање националних интереса. Државни терор као механизам у овом случају се представља као заштита нације од унутрашњег непријатеља, чиме се легитимише насиље и друштвени сукоб одржава под контролом власти.

У одређеним околностима власт успева и да каналише друштвено незадовољство, тако што када настане друштвено незадовољство, па и сам конфликт (економска беда, незапосленост, корупција), режим не решава проблем него га преусмерава на „непријатеље”. Можемо навести више примера за ову тезу. Протести грађана 2020. због лошег управљања пандемијом каналисани су кроз полицијску репресију и причу о

„хулиганима који руше државу”. Шире друштвено незадовољство око пројекта „Рио Тинто” и еколошких проблема које повлачи за собом, преусмерено је кроз спинове да „еколошки протести дестабилизују Србију” (Milošević, 2021; Amnesty International, 2020). Уместо да се нађе решење за незадовољство и конфликт, он се насилно гуши и усмерава на наратив који одговара режиму. Овде можемо уочити спиралу у којој државни тероризам, иначе, не решава конфликте већ их продубљује, чинећи их трајнијим и тежим за решавање (Tilly, 2003). Одржавање контроле се одвија кроз селективну репресију, што ствара унутрашње поделе међу грађанима, а што све изазива застрашивање једних, повлачење других и бег у опортунизам трећих.

Нормализација насиља⁷ као облика политичког решавања конфликта није нешто ново у политичкој пракси, користи се против сопствених грађана, чиме се шаље порука да је насиље легитимно средство у друштвеним сукобима (McCauley, 2013). С једне стране имамо бруталност полиције на протестима или хулигана који су повезани са влашћу. Тиме се ствара спирала насиља и неповерења, што води у продужене друштвене конфликте, а режим производи атмосферу где је сваки друштвени сукоб (па и онај око права, социјалне правде, екологије) унапред криминализован и третиран као претња. Да би се одржала власт, конфликт се не решава већ продужава, јер државни тероризам не гаси друштвене сукобе, већ их одржава у латентном стању – таман толико да народ буде уплашен и поларизован, али не толико да прерасте у отворену побуну. Медијски линч константно одржава атмосферу кризе, а такав контролисани конфликт служи као основа легитимитета режима („само ми можемо да очувамо стабилност”).

Управо на примеру Србије може се рећи да државни тероризам функционише као алат управљања друштвеним конфликтима, јер држава селективно примењује насиље и репресију, како би контролисала токове незадовољства. Конфликти се не решавају, него се користе да би се учврстила моћ режима и они се трансформишу у безбедносна питања, где су свака опозиција и критичари режима приказани као претња држави.

⁷ **Јохан Галтунг** који је писао о теорији културе насиља адресира свеприсутност специфичних образаца насиља унутар друштвене димензије, сугеришући да друштва могу нормализовати насиље кроз културне норме и вредности. На сличан начин политички режим, кроз успостављене образце понашања, постепено нормализује насилне праксе које спроводи.

4. Државни тероризам – Случај Србија

4.1. Контекстуализација државног насиља у Србији

Државни тероризам често проистиче из страха власти од губитка контроле или легитимитета. Мотивације могу бити разнолике, укључујући очување власти, очување националне безбедности и сигурности, због контроле над ресурсима или због културне хомогенизације. Разумевање државног тероризма захтева анализу ширег политичког и друштвеног оквира. Ово укључује проучавање историје државе, њеног политичког система, односа према мањинским групама и друштвеним покретима, као и спољнополитичких притисака.

Тако и када је у питању Република Србија, да бисмо разумели актуелни тренутак, који осликава озбиљну друштвену и политичку кризу, потребно је вратити се бар неку деценију уназад и распетљати околности у којима се распала СФР Југославија (Ramet, 2002). Важно је разјаснити и околности у којима су се конституисале нове државне творевине, као што су СР Југославија, Србија и Црна Гора, потом брзо и распале, и, коначно, конституисала Република Србија као самостална држава 2006. године.

Контекст деведесетих⁸ ХХ века има неке своје кључне аспекте, као што су политичка и друштвена нестабилност, која се огледала у дубоким политичким сукобима, ауторитарним тенденцијама и сукобима унутар заједничке државе (СФРЈ), што је створило плодно тло за ауторитарне режиме и злоупотребу државних институција (Gordy, 1999). Обележје тог периода су и екстремизам и национализам, који се испољавају кроз интензивне националистичке покрете и реторику, често повезани са ратним злочинима и етничким чишћењем, а допринели су стварању атмосфере у којој је државна власт користила или толерисала насиље као политичко средство (Gordy, 1999).

У великој мери је распрострањена корупција и институционална слабост. Наиме, то је време када се испољавају масовне корупционе афере, слаба правна држава и неефикасне институције, што је омогућило тадашњим властима да користе државну моћ за личне интересе и

⁸ Историјски контекст важан за схватање 90-их је позадина сукоба и дешавања током II светског рата на овим просторима. А онда, за све што се дешавало након 2000. контекст за разумевање су управо деведесете, период 1991–1995. и период након тога, са кључним догађајем који је обележио 1999. годину, НАТО агресија, и 2000. годину тј. одлазак Слободана Милошевића са власти.

сузбијање деловања опозиције. Коначно, постојала је велика контрола медија и информација. Монопол над медијима и цензура, допринели су стварању пропагандне машинерије која је легитимизовала ауторитарне и насилне методе, укључујући облик државног тероризма.

Управо ове историјске праксе и обрасци злоупотребе моћи, уз дубоке политичке ране и трауме, могу бити добра основа за развој облика државног тероризма у савременом добу, где се ауторитарни трендови и даље могу манифестовати кроз институције, безбедносне службе, користећи сличне стратегије застрашивања и контроле. Разматрајући питање откуд толико насиља деведесетих и ко су модератори насиља, професор Мирослав Хаџић, у публикацији *Насилно растурање Југославије*, покушава да пружи неке одговоре, али и да додатно проблематизује тему, те каже:

„Да ли је и у којој мери насиље над другима и другачијима било део доминанте политичке културе у другој Југославији. Односно, како је и зашто лако створен предтекст за безобално насиље, те да ли је оно (насиље) своју почетну и разорну снагу црпело из комбинације инструментализованих историјских траума, идеолошког и политичког секташтва, масовне и масивне индоктринације засноване на искључивости, борбеној агресивности и нетолерантности“ (Хаџић, 2004: 138).

О распаду СФР Југославије се доста писало и у међувремену, али још увек постоји сумња у поузданост расположивог знања о стварним узроцима, суштини и динамици, као и последицама насилног разбијања СФР Југославије. Како наводи Хаџић, недостаје квалитетна и објективна расправа о том рату, а уместо ње све време се води политичка и идеолошка дебата о II светском рату, којом се спроводи готово насилна ревизија тог историјског периода (Хаџић, 2004). У складу са наведеним, може се рећи да су деведесете године XX века обликовале темеље ауторитаризма, нетранспарентности и злоупотребе моћи, што се у 2025. години, може искористити као основа за разумевање и анализу актуелног облика државног тероризма у Србији, посебно што су неки политички актери из деведесетих још увек на политичкој сцени у самом врху власти.

Одлазак старог режима Слободана Милошевића који је обележио деведесете, након његове смене, уласком у трећи миленијум, није у потпуности демонтиран. Реформе сектора безбедности су започете, али су одложене, отежана је нормализација друштва, а појавили су се и нови безбедносни изазови, ризици и претње безбедности грађана, друштва и државе. Власт која је сменила Слободана Милошевића није стекла

довољну моћ да реформише и модернизује Републику Србију. Избегнуто је предочавање економске, политичке, разорне моћи ратних и криминалних структура у Србији, а самим тим изостао је и радикалан политички и вредносни раскид са сопственим ратним и ауторитарним наслеђем. Веома брзо од почетка реформи⁹ показало се да не постоји искрена решеност владајућих елита да преобразе Србију и реформишу сектор безбедности, нарочито ратом обликоване оружане снаге, полицију, као и тајне службе.

4.2. Државни тероризам у Србији – новије праксе

Још једна смена власти 2012. године је отворила простор за промоцију политике и развијање система у коме се државне институције и паралелне структуре користе за застрашивање, дисциплиновање и контролу друштва. То се може чак описати као „мекши” облик терора (више хибридни ауторитаризам, него класични тероризам), али има елементе истог феномена. Дакле, присутни су политичка контрола и страх, који се огледају у партијском запошљавању у јавном сектору, условљено лојалношћу Српској напредној странци. Успоставља се медијски монопол и пропаганда, где је улога таблоида и провладиних медија управо да угуше критичку реч, да шире страх и да промовишу теорије завере. Полиција и тужилаштво се користе против политичких противника, док се крупан криминал близак режиму игнорише. Штавише, истраживачи новинари преузимају улогу истражних органа и озбиљно се баве истраживањем великих криминалних радњи, које су често и интернационалног карактера.

Пракса застрашивања и насиља се манифестује кроз физичке нападе на новинаре и активисте,¹⁰ али држе се и „јавне лекције” насиља, као што је брутално рушење објеката у Херцеговачкој улици 2016. године, када полиција није реаговала, а присутни грађани су застрашивани фантомкама. На делу је симбиоза државе и криминала, јер у том периоду почиње успон нарко-кланова (кавачки, Вељко Беливук) са доказаним везама у полицији, БИА и владајућој режимској структури. Насиље

⁹ Реформа сектора безбедности после више од деценије покушаја да заживи и да се заиста спроведе је враћена на нулту тачку, што значи да више не испуњава услове за преговарачки оквир са ЕУ за поглавље 24. Службе су више заокупљене политичким темама и унутрашњим непријатељем него заштитом грађана.

¹⁰ Познати су случајеви пребијања опозиционог политичара Борка Стефановића у Крушевцу 2018, серија напада на локалне опозиционаре, случај новинара Милана Јовановића коме је запаљена кућа у Гроцкој 2018. године и многи други.

и застрашивање које потиче од криминалних група имају прећутну или директну државну заштиту. На тај начин се ствара парадржавни терор, када криминалци обављају „прљави посао” застрашивања, док државни органи формално одржавају привид закона. Репресија која је све више присутна, огледа се кроз полицијско насиље (јулски протести 2020), али и таргетирање независних организација и појединаца кроз финансијске истраге, појачан рад пореске полиције и инспекције.

Ако кренемо од стандардне дефиниције државног тероризма који укључује систематску употребу застрашивања и насиља од стране државе над цивилним становништвом ради очувања политичке моћи, и елемената које је разложила Рут Блејкли, почев од 2012. године можемо евидентирати одређене обрасце државног тероризма. Нормализација страха (грађани постају свесни тога да могу бити жртве медијског линча, полицијске репресије или економског притиска ако се супротставе режиму); постојање неформалних насилних актера (криминалне групе и хулигани повезани са режимом обављају посао застрашивања одређених циљних група; инструментализација закона, што значи правосуђе и полиција се користе селективно као средство репресије и, коначно, спроводи се контрола јавног простора тако што опозиција и сви који критички мисле и прозивају власт за недела постају „мафијаш”, „ издајници” или „страни плаћеници”.

У чему се огледа специфичност српског случаја државног тероризма? За разлику од класичних диктатура које користе масовне егзекуције и логоре, у Србији се ради о хибридном режиму.¹¹ Насиље је таргетирано

¹¹ „Србија се више не сматра демократијом, већ хибридном режимом, а њена влада је постала позната по снажном утицају на медије, малтретирању независних критичара и одржавању непоштених избора”, пише у извештају организације „Transparency International” о перцепцији корупције из 2022. године, видети: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>; на сличан начин је описано у Извештају Freedom House „Земље у транзицији 2020” видети: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf; Institut Varieties of Democracy (V-Dem) класификовао је Србију још од 2014. године у изборни ауторитаризам, Видети и Извештај из 2025. https://www.v-dem.net/documents/54/v-dem_dr_2025_lowres_v1.pdf; Репортери без граница (*Reporters Without Border*) објављују једну од најрелевантнијих оцена о угрожавању слободе медија, у извештају из 2020. године ова организација наводи да је „након шест година под вођством Александра Вучића, најпре као премијера а затим и председника, Србија постала земља у којој је често опасно бавити се новинарством”, као и да званичници све чешће користе запаљиву реторику против новинара, док су напади на медије у порасту. У најновијем извештају из 2025. пад слободе медија у Србији покрећу политички и правни фактори. То се може приписати напорима владајуће странке да угуши независно

и симболично (неколико јавних примера застрашивања да би се цела популација дисциплиновала), на делу је медијски линч и психолошка репресија, који имају већу тежину од самог физичког насиља, а постоји и комбинација формалног поретка и парадржавних структура, што даје илузију нормалности, док суштински одржава климу страха. Дакле, од 2012. године актуелни политички режим није увео класични „државни терор” у смислу стаљинизма, али је преузео механизме државног тероризма у хибридном облику – кроз контролу институција, криминалне мреже, селективно насиље и сталну производњу страха, чиме се друштво дисциплинује и спутава сваки отпор.

Међутим, од 1. новембра 2024. године велика трагедија која настаје падом надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду отвара ново поглавље у државној репресији и терору који се спроводи у Републици Србији. Талас незадовољства покренут од стране студената, постаје и протест свих грађана против власти, који се све више фокусирају на корупцију, криминалне везе и уништавање институција од стране политичког режима. Овде би издвојили два кључна догађаја, 15. март када је организован велики студентски протест у Београду, на којем се у тренутку одавања почести страдалима при паду надстрешнице, десило нешто што је најближе употреби звучног топа.

Наиме, први пут у новијој историји Србије држава против својих грађана највероватније користи средство које је дизајнирано за психолошко и физичко застрашивање.¹² Звучни топ (LRAD) изазива дезоријентацију, бол, страх и потенцијалне здравствене последице. Његова

новинарство политичким нападима, злоупотребама тужби (СЛАПП) и произвољним надзором, и додаје да произвољна претрага портала за проверу чињеница Истиномер 2025. године потврђује овај врло опасан тренд, као и злоупотреба спровођења закона чији је циљ застрашивање и дискредитовање критичара, одражавајући ауторитарне праксе режима Слободана Милошевића из деведесетих. Доступно: <https://anem.org.rs/en/strane/svetski-indeks-slobode-stampe-reportera-bez-granica-srbija-na-96-mestu>.

¹² Везано за овај случај, до сада су се појавила два извештаја. Један, који је припремила Федерална служба безбедности Руске Федерације, са категоричким закључком да акустични уређаји типа емитера LRAD које поседују полицијски органи Републике Србије нису примењени током протеста. Видети: <https://www.bia.gov.rs/mediji/saopstenja-zajavnost/izvestaj-ekspertske-grupe-fsb-rf/> Други је припремила организација Earshot, која се бави преиспитивањем форензичке употребе звука од стране полиције углавном репресивних режима. Они су опрезно закључили да је врло вероватно да су грађани били изложени нападу употребом усмереног акустичног оружја. Видети: <https://crta.rs/wp-content/uploads/2025/06/Earshot-izvestaj-o-desavanjima-15.-marta-Zvucni-napad-natihu-odavanje-pocasti.docx.pdf> приступљено: 3. 8. 2025.

појава шаље јасну поруку: „Држава је спремна да употреби војно-полицијску технологију против вас”. Можемо препознати и симболички значај, ово је тренутак када се механизам државног тероризма пребације из сфере посредних и скривених репресија (притисци, медијски линч, економске уцене) у сферу директног физичког и психолошког застрашивања маса.

Друга преломна тачка је 28. јуни, Видовдан, опет велики студентски скуп у Београду. Контекст у вези овог датума је то да је Видовдан митолошки и историјски датум у српској колективној свести (Косово, идентитет, жртва). Власт је свесно изабрала да тада демонстрира силу – да би створила утисак „историјске неминовности” и легитимитета. Оно што је била режимска стратегија то је појачана репресија, веће полицијско присуство, насилни инциденти, селективна хапшења и застрашивање активиста. Не можемо да занемаримо и симболички значај, јер власт користи национално-свети датум да поручи да је свако противљење режиму једнако издаји нације и традиције. То је прелазак са пуког полицијског застрашивања на идеолошко-терористички оквир – комбинацију силе и митологије.

Оно што је уследило након ове две преломне тачке, то је ескалација репресије, што значи појачано праћење активиста и опозиционара, већи број монтираних процеса и прекршајних пријава за учеснике протеста и све интензивнији медијски линч (етикетирање као „издајници, страни плаћеници, терористи”). Такође, долази до нормализације насиља. Наиме, после „употребе” звучног топа и Видовдана, насилне методе више нису табу. Грађани су прихватили да држава „може све”, а власт је у томе нашла легитимитет. Долази и до преласка на виши ниво терора, што значи да режим користи комбинацију технолошких средстава репресије (надгледање, специјална полицијска опрема) и симболичког насиља (историјски датуми, митологија) да дисциплинује друштво. Тиме се успоставља атмосфера у којој страх није само физички, него и културолошки и идентитетски.

5. Закључак

Државни тероризам је концепт који добија мало пажње у медијским и политичким дискурсима, међутим, то је спорна тема и у области студија тероризма. Поновићу још једном ауторе на које је реферисано, *„радови о проучавању државног тероризма су оскудни и по обиму и по аналитичкој дубини”* (Stohl & Lopez, 1984: 3–4). Још увек приметан недостатак интересовања академске јавности оправдава се тврдњом

неких научника да концепт тероризма треба применити само на понашање недржавних актера. Државе често користе насиље против сопственог или спољног становништва, као средство за остваривање својих политичких циљева. Државно насиље често има облик државног тероризма, јер се користи за изазивање страха код шире групе људи од директне жртве насиља.

Овај облик тероризма се може представити као систематско коришћење насиља или претња насиљем од стране државних власти са циљем остваривања политичких, економских или друштвених циљева; има дубоке импликације за друштвене структуре и динамику конфликта. Ова форма тероризма најчешће укључује репресивне мере против политичких противника, етничких мањина, истраживачких новинара, активиста и других група или појединаца, који се сматрају претњом политичком режиму. То је концепт који укључује политичку, идеолошку и верску мотивацију и представља дело насиља над појединцима или групама ван оружаног сукоба, дакле, у мирнодопским околностима.

У односу на први елемент дефиниције државног тероризма Рут Блејкли, који је представљен у раду, намерни чин насиља против грађана које држава треба да штити или претња таквим чином, можемо да констатујемо да држава, уместо да штити грађане, свесно користи или толерише насиље према њима. Клима страха је изграђена кроз понављане примере некажњеног насиља. Починиоци делују у име државе или у сарадњи са њом. Насиље никада није само „спонтано” – оно је или директно спроведено од стране државних служби, или преко проху актера који имају подршку и заштиту државе. Циљ насиља је изазивање екстремног страха код шире публике. Непосредна жртва (нпр. активиста, новинар) је само средство – права мета је шира популација, која посматра и учи да се не супротставља режиму. Циљна група је приморана да размотри промену понашања. Државни тероризам успева када шира популација мења понашање у корист режима – уместо отвореног отпора бира ћутање, пасивност и „преживљавање”. Према четири елемента Рут Блејкли, случај Србије испуњава све критеријуме државног тероризма. Дакле, Србија после 2012. представља парадигматичан пример хибридног државног тероризма, не у облику масовних погрома, него кроз селективно, симболично и систематски медијатизовано насиље, које одржава климу перманентног страха, делимично и послушности, али и отворене побуне једног дела јавности која не пристаје на то. Државни тероризам и друштвени конфликти су у симбиотској вези – власт користи државну репресију да обликује, контролише

и продужава друштвене сукобе. На тај начин конфликт постаје оруђе одржања режима, а не процес његовог решавања.

Литература

Amnesty International. (2020). *Serbia: Police violence during protests*. Amnesty International. доступно: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/serbia-violent-police-crackdown-against-covid-19-lockdown-protesters-must-stop/>, приступљено: 5. 8. 2025.

Bieber, F. (2018). *Patterns of Competitive Authoritarianism in the Western Balkans*. *East European Politics*. 34 (3). 337–354.

Blakeley, R. (2009a). “State terrorism in the social sciences: theories, methods and concepts”, in Murhy, E., Poynting, S., and Jackson, R., eds., *Contemporary state terrorism: theory and cases*, Routledge Critical Terrorism Studies; London: Routledge, pp. 12–27.

Blakeley, R. (2009b). *State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South*. London: Routledge

Blakeley, R. (2007). “Bringing the State back to Terrorism Studies”. *European Political Science*. 6. 228–235.

Chomsky, N. & Edward S. Herman. 1979. *The Political Economy of Human Rights Vol 1: The Washington Connections and Third World Fascism*. Boston: South End Press.

Crenshaw, M. (1981). The Causes of Terrorism, *Comparative Politics*, New York. 13 (4). 379–399.

Davenport, C. (2007). *State Repression and the Domestic Democratic Peace*, Cambridge University Press.

Gordy, E. (1999). *The Culture of Power in Serbia. Nationalism and the Destruction of Alternatives*, University Park: The Pennsylvania State University Press. 230.

Goodwin, J. (2001). *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991*. Cambridge University Press.

Gurr, T. R. (2011). *Why Men Rebel*, Routledge, New York.

Gurr, T. R. (1986). ‘The Political Origins of State Violence and Terror: A Theoretical Analysis’, in Michael Stohl and George Lopez (eds) *Government Violence and Repression: An Agenda for Research*, New York: Greenwood Press: 45–71.

Hadžić, M. (ur.) (2004). *Nasilno rasturanje Jugoslavije- uzroci, dinamika, posledice*, Zbornik radova Beograd.

Izveštaj Earshot Investigations Ltd. (2025). „Zvučni napad na tiho odavanje počasti”, доступно: <https://crta.rs/wp-content/uploads/2025/06/Earshot-izvestaj-o-desavanjima-15.-marta-Zvucni-napad-na-tiho-odavanje-pocasti.docx.pdf>, приступљено: 3. 8. 2025.

Извештај експертске групе Федералне службе безбедности Руске федерације (2025). Видети: <https://www.bia.gov.rs/mediji/saopstenja-za-javnost/izvestaj-ekspertske-grupe-fsb-uf> приступљено: 3. 8. 2025.

Jackson, R. (2016). “Introduction”, in Jackson Richard (edt). *Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies*.

Jackson, R, Jarvis, L., Gunning, J. Smyth. M. B. (2011). *Terrorism A critical introduction*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Jackson, R., Murphy, E. and Poynting, S., eds. (2009). *Contemporary State Terrorism: Theory and Cases*, Abingdon: Routledge.

Laqueur, W. (2003). *No End to War: Terrorism in the Twenty-first Century*, New York: Continuum.

Laqueur, W. (1986). ‘Reflections on Terrorism’, *Foreign Affairs*. 65. 86–100.

McCauley, C. (2013). Erica Chenoweth and Adria Lawrence. Rethinking Violence: States and Non-State Actors in Conflict, Terrorism and Political Violence, 25:2, 340–344, Dostupno: <http://dx.doi.org/10.1080/09546553.2013.761858>, Приступљено: 27. 7. 2025.

Neocleous, M. (2008). *Critique of Security*, Edinburgh University Press.

Pettersson, T., Högladh, S. & Öberg, M. (2019). Organized violence, 1989–2018 and peace agreements, *Journal of Peace Research* 56 (4). 589–603. приступљено: 15. 8. 2025.

Primorac, I. (1998). “Državni terorizam” *Polemos* 1. 2. 93–98.

Ramet, P. S. (2002). *Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević*, Fourth Edition Boulder, Westview Press., ISBN 0-8133-3987-1 (HC) ISBN 0-8133-3905-7 (Pbk.)

Rodriguez, D. (2019). *State Terrorism in practise*, The Guatemalan coup d’état in 1954.

Stohl, M. & Lopez G. (ed). (1988). *Terrible beyond endurance: the foreign policy of state terrorism*. New York: Greenwood Press.

Stohl, M. (2006). "The State as Terrorist: Insights and Implications". *Democracy and Security*. 2 (1). 1–25.

Stohl, M. & Lopez, G. (ed.). (1984). *The State as Terrorist: The Dynamics of Governmental Violence and Repression*. Connecticut: Praeger Publishers Inc.

Schmid, A. P. (2011). "The Definition of Terrorism"; in: Alex P. Schmid (Ed.): *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. (Routledge Handbooks). Abingdon: Routledge. 39–98.

Schmid, A.P. (1984). *Political Terrorism: Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature*. With a Bibliography by the Author and a World Directory of "Terrorist" Organizations by A. J. Jongman. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Schmid, A. P. and Janny de Graaf (1980). *Insurgent Terrorism and the Western News Media. An Exploratory Analysis with a Dutch Case Study*. Leiden: C.O.M.T.

True, J. (2012). *The Political Economy of Violence against Women*, Oxford Studies in Gender and International Relations, Oxford Academic (online), 20 Sept. 2012, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199755929.001.0001>, приступљено: 14. 8. 2025.

UNICEF. (2021). Global Annual Results Reports, dostupno: <https://www.unicef.org/media/121251/file/UNICEF%20Annual%20Report%202021.pdf>, Приступљено: 22. 7. 2025.

UNODC. (2019). Global Study on Homicide –Understanding homicide, Vienna, dostupno: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_3.pdf, Приступљено: 22. 7. 025.

Vladislavljević, N. (2016). "Competitive authoritarianism and popular protest: Evidence from Serbia under Milošević", *International Political Science Review*. 37 (1). 36–50.

Wilkinson, P. (1992). 'International Terrorism: New Risks to World Order', in John Baylis and Nick Rengger (eds) *Dilemmas of World Politics: International Issues in a Changing World*, London: Clarendon Press. 228–57.

Prof. Svetlana Stanarević, PhD,
Associate Professor,
Faculty of Security Studies, University of Belgrade,
Republic of Serbia

CONCEPTUALIZATION OF STATE TERRORISM THROUGH THE LENS OF SOCIAL CONFLICTS: A CASE STUDY OF SERBIA

Summary

Modern societies are increasingly susceptible to various forms of conflict, which creates a favorable environment for the emergence and development of state terrorism. Social conflicts can be both a cause and a consequence of state terrorism. On the one hand, a sense of injustice, social and economic inequalities, or ethnic and ideological divisions lead to an increase in social tensions and radicalization. On the other hand, states often respond with repression, manifested in the form of state terrorism, which does not extinguish conflicts but rather deepens them. This opens a spiral of violence in which the state and society enter a continuous cycle of repression and resistance. As with non-state terrorism, state terrorism has a purpose. As noted by many authors, state terrorism is not only about destroying those who are targeted but it is also driven by “the opportunity that harm provides to terrorize others”. In other words, what unites these actions is the desire for punishment but also for broader intimidation. The mechanisms of the connection between state terrorism and social conflicts can be identified through several dimensions. First, state terrorism occurs as a reaction to social conflicts, where the state seeks to eliminate threats to its own stability. Second, it can be an instrument of control, where repression is not directed exclusively at violent actors but also at broader social groups that represent potential opposition. Third, repressive measures often lead to radicalization, with protest movements, civic initiatives, or even individuals being pushed into extremism. Finally, state terrorism can lead to social polarization and division, where entire communities are presented as “enemies of the state”. The example of Serbia illustrates these mechanisms. The instrumentalization of ethnic and ideological divisions was one of the main ways of preserving power in the past, and continues to be so today. The demonization of the opposition and the portrayal of political opponents as “foreign mercenaries” or “enemies of the state” show that state terrorism may also be manifested in the form of symbolic violence. The brutal police response to protests, which have been present in Serbian cities for some time, is an example of state repression that has led to a further increase in social tensions in recent years. Here, we can see a spiral where state terrorism does not resolve

conflicts but deepens them, making them more permanent and more difficult to resolve. All this indicates that state terrorism cannot be viewed in isolation from social conflicts. It is both their consequence and their cause. Using violence as a means of preserving power and control, states produce new conflicts which then serve as a justification for further repression. This vicious circle shows that state terrorism, instead of being a tool for resolving conflicts, has become one of the main mechanisms for maintaining conflicts.

Keywords: *state terrorism, repressive measures, social conflicts, human rights, political opponents.*